

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 330:34, 334.021

ЯЦИКОВСЬКИЙ Б.І.

Основні принципи державної політики у сфері регулювання гірничих відносин

Актуальність теми дослідження. З огляду на соціальну, економічну та екологічну функціональність гірничодобувної галузі міра державного втручання є ваговою, необхідною та специфічною. Його слабкість породжує проблеми пов'язані з відсутністю системного і стратегічно орієнтованого підходу до організації відносин та використання ресурсних можливостей. Специфіка теми обумовлює необхідність поглиблення теоретичних аспектів розв'язання проблеми насамперед пов'язаною з еколого–безпековими викликами та розкриттю ролі основних принципів у виробленні державної політики щодо розвитку гірничодобувної галузі.

Постановка проблеми. Виходячи з розуміння еколого–економічної системи, слід розглядати еколого–економічні відносини як системні взаємодії між суб'єктами в особі владних, громадських, науково–освітніх, бізнес–структур, окремих осіб та їх груп під час використання природних ресурсів (добування, зберігання, переробки, збуту), їх відновлення, охорони, екологізації виробництва та забезпечення екологічної безпеки. В основі еколого–економічних відносин лежать два основних взаємозалежних процеси: економізація екології та екологізація економіки. Це складні поняття, які відображають цілий комплекс реалізованих заходів з оптимізацією задоволення економічних і екологічних інтересів та їх взаємно детермінованих вигод. Одночасно врахування інтересів докільля трансформує економічний розвиток гірничодобувної галузі в еколого–економічний та сталий розвиток. У свою чергу, сталий розвиток гірничодобувної галузі – це вища стратегічна ціль її економічного розвитку з балансуванням цілей суспільного та екологічного характеру, а також створенням безпечових умов функціонування національної економіки загалом. При цьому специфіка гірничодобувної галузі визначає необхідність її неперервної технологізації на шляху боротьби за збереження природно–ресурсного потенціалу та ефективного його використання, що підсилює тематику дослідження та вимагає акцентування уваги на головних принципах державного регулювання.

Постановка мети і завдань дослідження – наукове обґрунтування ролі та місця основних принципів у виробленні державної політики щодо розвитку гірничодобувної галузі.

Метод або методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстрактно–логічний – для визначення сутності основних принципів; діалектичний – для розгляду явищ у їх взаємозв'язку і розвитку, єдності та боротьбі протилежностей; аналогій та порівнянь – при порівнянні основних принципів у виробленні державної політики щодо розвитку гірничодобувної галузі.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). У статті доведена необхідність комплексного обґрунтування теоретико–методичних підходів, практичних рекомендацій щодо удосконалення основних принципів державного регулювання розвитком гірничодобувної галузі в умовах модернізації національної економіки. Серед основних принципів виокремлено та запропоновано розглядати принцип «екологічності та безпеки для людини та навколишнього середовища», що є вкрай важливим з огляду на специфіку галузі, а також глобальні виклики та загрози.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності установ та підприємств гірничої галузі, а також у навчальному процесі.

Висновки за статтею. Охарактеризовано екологічну компоненту у системі принципів та критеріїв, які разом із законодавчо обґрунтованими дають змогу оцінювати рівень розвитку гірничодобувної галузі. Доведено, що регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі залежить від державної політики в основі якої закладені відповідні принципи, що лежать в основі ефективного функціонування не тільки гірничодобувної промисловості, але й системи національної економіки в цілому. Висловлено думку про те, що в умовах війни та посилення глобалізаційних викликів державне регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі має здійснюватися шляхом використання конкретного управлінського інструментарію та базуватися на основі чинного законодавства країни і нормах міжнародного права.

Ключові слова: державне регулювання, національна економіка, гірничодобувна галузь, принципи управління, економічний розвиток.

ЯЦИКОВСКИЙ Б.И.

Основные принципы государственной политики в области регулирования горных отношений

Актуальность темы исследования. Учитывая социальную, экономическую и экологическую функциональность горнодобывающей отрасли мера государственного вмешательства весома, не–обходима и специфична. Его слабость порождает проблемы, связанные с отсутствием системного и стратегически ориентированного подхода к организации отношений и использования ресурсных возможностей. Специфика темы обуславливает необходимость углубления теоретических аспектов решения проблемы, прежде всего связанной с эколого–безопасными вызовами и раскрытию роли основных принципов в выработке государственной политики в развитии горнодобывающей отрасли.

Постановка проблемы. Исходя из понимания эколого–экономической системы, следует рассматривать эколого–экономические отношения как системные взаимодействия между субъектами в лице властных, общественных, научно–образовательных, бизнес–структур, отдельных лиц и их групп при использовании природных ресурсов (добывание, хранение, переработки, сбыта), их восстановление, охране, экологизации производства и обеспечению экологической безопасности. В основе эколого–экономических отношений лежат два основных взаимосвязанных процесса: экономизация экологии и экологизация экономики. Это сложные понятия, отражающие целый комплекс реализуемых мероприятий с оптимизацией удовлетворения экономических и экологических интересов и их взаимно детерминированных выгод. Одновременно учет интересов окружающей среды трансформирует экономическое развитие горнодобывающей отрасли в эколого–экономическое и устойчивое развитие. В свою очередь, устойчивое развитие горнодобывающей отрасли – это высшая стратегическая цель ее экономического развития с балансировкой целей общественного и экологического характера, а также созданием условий безопасности функционирования национальной экономики в целом. При этом специфика горнодобывающей отрасли определяет необходимость непрерывной технологизации на пути борьбы за сохранение природно–ресурсного потенциала и эффективного его использования, что усиливает тематику исследования и требует акцентирования внимания на главных принципах государственного регулирования.

Постановка целей и задач исследования – научное обоснование роли и места основных принципов в выработке государственной политики развития горнодобывающей отрасли.

Метод или методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:

абстрактно–логическое – для определения сущности основных принципов; диалектический – для рассмотрения явлений в их взаимосвязи и развитии, единстве и борьбе противоположностей; аналогий и сравнений – при сравнении основных принципов в выработке государственной политики развития горнодобывающей отрасли.

Презентация основного материала (результаты исследования). В статье доказана необходимость комплексного обоснования теоретико–методических подходов, практических рекомендаций по усовершенствованию основных принципов государственного регулирования развитием горнодобывающей отрасли в условиях модернизации национальной экономики. Среди основных принципов выделено и предложено рассматривать принцип «экологичности и безопасности для человека и окружающей среды», что очень важно, учитывая специфику отрасли, а также глобальные вызовы и угрозы.

Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности учреждений и предприятий горной отрасли, а также в учебном процессе.

Выводы по статье. Охарактеризованы экологические компоненты в системе принципов и критериев, которые вместе с законодательно обоснованными позволяют оценивать уровень развития горнодобывающей отрасли. Доказано, что регулирование экономическим развитием горнодобывающей отрасли зависит от государственной политики, в основе которой заложены соответствующие принципы, лежащие в основе эффективного функционирования не только горнодобывающей промышленности, но и системы национальной экономики в целом. Высказано мнение, однако, что в условиях войны и усиления глобализационных вызовов государственное регулирование экономическим развитием горнодобывающей отрасли должно осуществляться путем использования конкретного управленческого инструментария и базироваться на основе действующего законодательства страны и нормах международного права.

Ключевые слова: государственное регулирование, национальная экономика, горнодобывающая отрасль, принципы управления, экономическое развитие.

YATSKOVSKYY B.I.

Basic principles of state policy in the field of regulation of mining relations

Relevance of the research topic. *Given the social, economic and environmental functionality of the mining industry, the measure of state intervention is important, necessary and specific. Its weakness raises problems due to the lack of a systematic and strategically oriented approach to the organization of relations and the use of resource opportunities. The specificity of the topic necessitates deepening the theoretical aspects of solving the problem primarily related to environmental and security challenges and revealing the role of basic principles in the development of state policy for the development of the mining industry.*

Formulation of the problem. *Based on the understanding of the ecological and economic system, ecological and economic relations should be considered as systemic interactions between entities represented by government, public, scientific and educational, business structures, individuals and their groups in the use of natural resources (extraction, storage, processing, marketing), their restoration, protection, greening of production and environmental safety. Ecological and economic relations are based on two main interdependent processes: the economization of the environment and the greening of the economy. These are complex concepts that reflect a range of implemented measures to optimize the satisfaction of economic and environmental interests and their mutually determined benefits. At the same time, taking into account the interests of the environment transforms the economic development of the mining industry into ecological, economic and sustainable development. In turn, the sustainable development of the mining industry is the highest strategic goal of its economic development with balancing the goals of social and environmental nature, as well as creating safe conditions for the functioning of the national economy as a whole. At the same time, the specifics of the mining industry determine the need for its continuous technologicalization in the struggle for the preservation of natural resource potential and its effective use, which strengthens the research and*

requires emphasis on the main principles of state regulation.

Setting the purpose and objectives of the study – a scientific justification of the role and place of the basic principles in the development of state policy for the development of the mining industry.

Research method or methodology. The results are obtained through the use of methods: abstract–logical – to determine the essence of the basic principles; dialectical – to consider the phenomena in their relationship and development, unity and struggle of opposites; analogies and comparisons – when comparing the basic principles in the development of state policy for the development of the mining industry.

Presentation of the main material (research results). The article proves the need for a comprehensive justification of theoretical and methodological approaches, practical recommendations for improving the basic principles of state regulation of the mining industry in the modernization of the national economy. Among the main principles, the principle of «environmental friendliness and safety for man and the environment» is highlighted and proposed, which is extremely important given the specifics of the industry, as well as global challenges and threats.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practical activities of institutions and enterprises of the mining industry, as well as in the educational process.

Conclusions on the article. The ecological component in the system of principles and criteria is described, which together with the legally justified ones allow to assess the level of development of the mining industry. It is proved that the regulation of economic development of the mining industry depends on state policy, which is based on the relevant principles underlying the effective functioning of not only the mining industry but also the national economy as a whole. However, the opinion is expressed that in the conditions of war and intensification of globalization challenges the state regulation of economic development of the mining industry should be carried out through the use of specific management tools and based on current legislation and international law.

Key words: state regulation, national economy, mining industry, principles of management, economic development.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Пошук ефективних засобів задоволення потреб у суспільних благах, а також глобалізаційні виклики актуалізують безпекові та стабілізаційні детермінанти розвитку національної економіки та потребують державного втручання в господарські процеси. Особливо це стосується гірничодобувної галузі, яка чи не найбільше пов'язана з еколого–безпековими викликами.

Державне регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі має здійснюватися шляхом використання конкретного управлінського інструментарію та базуватися на основах чинного національного законодавства, зокрема щодо правових, еколого–економічних засад діяльності суб'єктів гірничих відносин, особливостей їх створення, здійснення ними підприємницької діяльності, пов'язаної з проведенням гірничих робіт, а також норм міжнародного права.

Дослідження у цій царині є актуальним об'єктом та потребує розгляду питання щодо обґрунтування основних імперативів та аналізу заходів

державного регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження розвиває напрацювання інших авторів з даної проблематики, серед яких: О. Босак [1], Т. Ковальчук [7], Н. Люта [2], Л. Маланчук [3], М. Мироненко [4], Я. Петров [5], К. Хорольський [6], В. Черняк [7], В. Шевчук [7] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – наукове обґрунтування основних заходів та принципів державного регулювання еколого–економічним розвитком гірничодобувної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Серед основних завдань держави у царині гірничодобування є регулювання суспільних та еколого–економічних відносин в організації проведення гірничих робіт, правове забезпечення протиаварійного захисту гірничих підприємств, установ, організацій, визначення їх зобов'язань щодо компенсації шкоди, заподіяної життю і здоров'ю громадян, довіллю внаслідок проведення гірничих робіт тощо. Таким чином, в основі дослідження державної політики гірничих

відносин лежить теоретико–методологічне обґрунтування принципів взаємодії людини і природи, причому зі зростаючим акцентом впливу техногенного суспільства. В умовах стрімкого його розвитку формуються підвалини для становлення техногенної цивілізації, серед ознак якої, поряд зі свободою індивідуальної діяльності та визначальною відносною незалежності щодо соціальних груп, вирізняється також прагнення людства до перетворення природи в своїх інтересах [1, с. 23]. Таким чином, виникає безліч найрізноманітніших питань, які в основі свого вирішення дуже щільно взаємопов'язані з впливом цивілізаційного розвитку людського суспільства на природне середовище життєдіяльності людини та екологічну першооснову її існування.

Визначити пріоритетні напрямки раціонального використання та охорони навколишнього природного середовища, а також вплив господарської діяльності людства на екосистеми – основоположне завдання політики державного регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі, що потребує дотримання певних принципів, які встановлені законодавчо [2]. Зокрема, це:

– принцип чіткого регулювання – розвиток галузі має відбуватись згідно з чітко встановленими правилами, адже у випадку їх порушення виникають ризики екологічного і національного характеру;

– принцип безпекового імперативу – всі заходи державного регулювання повинні орієнтуватись на безпекові пріоритети життєдіяльності людини, суспільства, бізнесу та держави в цілому;

– принцип раціонального використання природно–ресурсного потенціалу з надр – обсяги добування та супровідні процеси мають оптимізуватись згідно з економічними інтересами, природоохоронні цілі повинні коригувати розвиток галузі;

– принцип інноваційної технологічності діяльності в галузі – економічний розвиток галузі має забезпечуватись через неперервне покращення технологічного оснащення добування та супровідних процесів, що забезпечують раціональне використання ресурсів та їх заміщення;

– принцип ринкової конкуренції – висока міра державного регулювання в галузі має зберігати ринкове середовище з формування відносин з приводу використання природно–ресурсного потенціалу з надр, при чому не можуть допускатись монополістично–олігархічні впливи;

– принцип державної підтримки суб'єктів господарювання в галузі – виняткова роль гірничого добування потребує не лише високого контролю з боку держави за діяльністю в галузі, але й підтримки суб'єктів, особливо тих, які задовольняють потреби населення та стратегічних сфер господарювання економіки в паливно–енергетичних ресурсах, інших видах корисних копалин на різних стадіях переробки;

– принцип кадрової забезпеченості – функціонування та економічний розвиток галузі можливий за наявності високопрофесійних і мотивованих кадрів, здатних продукувати інновації, вносити пропозиції щодо раціонального використання ресурсів;

– принцип кадрової захищеності – зайняті в галузі з огляду на її специфіку та функціональне значення потребують додаткової захищеності (власної та сім'ї), в тому числі з огляду на загрози життю і здоров'ю;

– принцип наукової супровідності – функціонування та економічний розвиток галузі повинен супроводжуватись належним науково–дослідним інфраструктурним і кадровим забезпеченням з формуванням осередків інноваційної діяльності, спрямованої на пошук шляхів раціоналізації використання ресурсів;

– принцип публічного управління – функціональна специфіка галузі, незважаючи на необхідність державного регулювання, вимагає залучення в управлінські процеси громадськості з високим ступенем прозорості прийнятих рішень.

На основі аналізу законодавчо визначених принципів вдалося сформулювати та довести тезу про своєрідний «трикутник ефективності» – основу для забезпечення ефективної модернізації гірничодобувної галузі, інноваційного її розвитку у системі національної економіки.

«Трикутник ефективності» розвитку гірничодобувної галузі базується на трьох основних принципах: безпекового імперативу, раціонального використання природно–ресурсного потенціалу з надр та публічного регулювання. Поєднання цих трьох принципів є каталізатором змін виробничо–послугового характеру, що передбачають покращення технологічних підходів у використанні природно–ресурсного потенціалу, а також забезпечення якості супровідних послуг щодо обробки (збагачення), переробки (часткової чи повної), постачання отриманих корисних ко-

Ключові принципи розвитку гірничодобувної галузі

Науково-методологічні	Організаційно-прикладні	Соціально-еколого орієнтовані
Науковість	Адаптивність	Соціальність
Цілеспрямованість	Ефективність	Принцип Екологічності та безпеки для людини та навколишнього середовища
Системність	Мінімізація ризику	
Варіантність	Баланс інтересів	
Принцип інноваційності	Професіоналізм	
Принцип пріоритетності розвитку	Принцип соціально-економічної доцільності	

Джерело: складено автором за матеріалами [1].

палин. Гірничодобувна галузь, незважаючи на свою сировинну спрямованість, може бути рушієм інноваційного розвитку економіки, якщо вона перебуватиме в полі пріоритетного державного та міжнародного фінансування. Дотримання принципу інноваційної технологічності діяльності апріорі посилює безпекову імперативність державного регулювання галузі: інноваційні зміни, в першу чергу, мають бути орієнтованими на цілі сталого розвитку та забезпечувати становлення висококонкурентного гірничо-металургійного комплексу з ознаками високого рівня конкуренції, збільшення екологічних вимог, забезпечення енергоефективності, оновлення матеріально-технічної бази виробництва, диверсифікації видів продукції, підвищення її якості та розширення сфери використання залізорудної продукції [6, с. 137]. Щодо принципу публічного управління, то він є потрібним на шляху дерегуляції гірничодобувної галузі, зміни процедурних питань державного контролю з розподілом за різними гілками та рівнями влади, з чітким розподілом повноважень між центральними і регіональними органами влади щодо дозвільної діяльності надання прав на користування надрами.

Крім встановлених законодавчо, вважаємо необхідним виокремити системну принципів та критеріїв, яка дає змогу оцінювати рівень їх значимості для планування розвитку гірничодобувної галузі (див. таблицю).

Серед визначених та обґрунтованих принципів розвитку гірничодобувної галузі, особливу вагомість відіграє принцип «екологічності та безпеки для людини та навколишнього середовища», адже саме види діяльності даної галузі можуть нанести найбільшу шкоду навколишньому середовищу та безпеці людей. До того ж, такий підхід пов'язаний з тим, що дослідження державного регулювання економічним розвитком гірничодо-

бувної галузі потребує додаткової уваги до екологічних аспектів гірничих відносин. Насамперед через те, що саме еколого-економічний розвиток суспільного життя людства в умовах світових глобалізаційних перетворень призводить до необхідності визнання існування проблем охорони та раціонального використання природних ресурсів, а також вимагає постійного забезпечення динаміки їх існування в гармонізації. Водночас, постійні екологічні зміни, які проявляються не тільки втручанням людини у первісне життя природного середовища, а й виникненням різного роду природних кліматичних катаклізмів на землі, змушують людство все більше замислюватись над наслідками таких порушень, які почасти унеможливають повернення біогеоценозу до його попереднього стану. Принаймні протягом останніх двох століть питання взаємодії економічних та екологічних процесів в системі людського господарювання є особливо актуальним не тільки в окремо взятому регіоні, а навіть в глобальному масштабі. Як пише С. П. Сонько: «Головною причиною виникнення глобальної екологічної проблеми є просторова видозміна поверхні планети людиною в процесі її господарської діяльності» [1, с. 3–7].

Висновки

Охарактеризовано екологічну компоненту у системі принципів та критеріїв, які разом із законодавчо обґрунтованими дають змогу оцінювати рівень розвитку гірничодобувної галузі.

Доведено, що регулювання економічним розвитком гірничодобувної галузі залежить від державної політики в основі якої закладені відповідні принципи, що лежать в основі ефективного функціонування не тільки гірничодобувної промисловості, але й системи національної економіки в цілому. Серед основних принципів виокремлено та запропоновано розглядати принцип

«екологічності та безпеки для людини та навколишнього середовища», що є вкрай важливим з огляду на специфіку галузі, а також глобальні виклики та загрози.

Список використаних джерел

1. Босак О. З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі / О. З. Босак // Державне управління: теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 114–122.

2. Люта Н. Г. Перспективи української геології – де регуляція чи сталий розвиток? / Н. Г. Люта, Г. Г. Лютий // Мінеральні ресурси України. – 2015. – № 2. – С. 3–6.

3. Маланчук Л. О. Особливості формування державної політики щодо регулювання відносин у сфері надрокористування / Л. О. Маланчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 401–408.

4. Мироненко М. Ю. Необхідність державного регулювання економічного розвитку у сучасних умовах / М. Ю. Мироненко // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 32. – С. 433–440.

5. Петров Я. Потенційна лібералізація відносин щодо надрокористування Як отримати право на користування надрами / Ярослав Петров // Юридична газета, 21 лютого 2012 р., №8. – С. 12–13.

6. Хорольський К. Д. Технологічно-інноваційна стратегія розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону / К. Д. Хорольський // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 7. – С. 135–143.

7. Актуалітети політики розвитку / Т. Т. Ковальчук, В. К. Черняк, В. Я. Шевчук. – К.: Знання, 2009. – 326 с.

8. Онопрієнко В. І. Техногенне суспільство та техногенна цивілізація: ознаки, еволюція, ризики, стратегія контролю / В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2. – С. 22–26.

9. Гірничий Закон України від 06.10.1999 № 1127–XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14>

10. Диха М. В. Соціально-економічний розвиток України: напрями та засоби реалізації: монографія. К.: Центр учбової літератури. 2016. 388 с.

11. Сонько С.П. Філософські витоки глобальної екологічної проблеми / С. П. Сонько // Збірник тез IV міжвузівської науково-практичної конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства 16–17 жовтня 2014 року. – Умань. – с. 3–7.

References

1. Bosak O. Z. (2010). Publiche upravlinnia yak nova model upravlinnia u derzhavnomu sektori / O. Z. Bosak // Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. 2, 114–122.

2. Liuta N. H. (2015). Perspektyvy ukrainskoi heolohii – derehuliatsiia chy stalyy rozvytok? / N. H. Liuta, H. H. Liutyi // Mineralni resursy Ukrainy. 2, 3–6.

3. Malanchuk L. O. (2014). Osoblyvosti formuvannia derzhavnoi polityky shchodo rehuliuвання vidnosyn u sferi nadrokorystuvannia / L. O. Malanchuk // Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia : Upravlinnia. – Vyp. 1, 401–408.

4. Myronenko M. Yu. (2012). Neobkhdnist derzhavnoho rehuliuвання ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh / M. Yu. Myronenko // Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Vyp. 32, 433–440.

5. Petrov Ya. (2012). Potentsiina liberalizatsiia vidnosyn shchodo nadrokorystuvannia Yak otrymaty pravo na korystuvannia nadramy / Yaroslav Petrov // Yurydychna hazeta, 21 liutoho 2012 r.8, 2–13.

6. Khorolskyi K. D. (2014). Tekhnolohichno-innovatsiina stratehiia rozvytku hirnycho-metalurhiinoho klasteru rehionu / K. D. Khorolskyi // Investytsii: praktyka ta dosvid. 7, 135–143.

7. Kovalchuk T. T., Cherniak V. K., Shevchuk V. Ya. (2009). Aktualitety polityky rozvytku / T. T. Kovalchuk, V. K. Cherniak, V. Ya. Shevchuk. – K.: Znannia, 326 s.

8. Onopriienko V. I. (2014). Tekhnohenne suspilstvo ta tekhnohenna tsyvilizatsiia: oznaky, evoliutsiia, ryzyky, stratehiia kontroliu / V. I. Onopriienko, M. V. Onopriienko // Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Ser. : Filosofiia. Kulturolohiia. 2, 22–26.

9. Hirnychi Zakon Ukrainy vid 06.10.1999 № 1127–XIV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14>

10. Dykha M. V. (2016). Sotsialno-ekonomichni rozvytok Ukrainy: napriamy ta zasoby realizatsii: monohrafiia. K.: Tsentri uchbovoi literatury. 388 s.

11. Sonko S.P. (2014). Filosofski vytyky hlobalnoi ekolohichnoi problemy / S. P. Sonko // Zbirnyk tez IV mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ekolohiia – shliakhy harmonizatsii vidnosyn pryrody ta suspilstva 16–17 zhovtnia 2014 roku. – Uman. – s. 3–7.

Дані про автора

Яциковський Богдан Ігорович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, м. Київ, Україна

e-mail: karpaty_2004@i.ua

Данные об авторе

Яциковский Богдан Игоревич,

к.э.н., доцент, доцент, доцент кафедры международной экономики и предпринимательства, Национальная академия управления, г. Киев, Украина
e-mail: karpaty_2004@i.ua

Data about the author

Bogdan Yatsykovskyy,

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.) Higher Education Institution, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine
e-mail: karpaty_2004@i.ua

УДК 664.314

СТАДНИК І.Я., ПІДДУБНИЙ В.А.,
КРАСНОЖОН С.В., КРАЄВСЬКА С.П.

Особливості соціально-економічно- екологічної рівноваги при виробництві нових хлібобулочних виробів

Предмет дослідження – запропоновано технологічний підхід із використанням нетрадиційної сировини, як пророщеного насіння льону, що дозволяє значно поліпшити структурно-механічні властивості тіста та готової продукції.

Мета статті – обґрунтувати економічний підхід до оптимального співвідношення пшеничного і пророщеного насіння льону у технології виробництва хліба при додержанні екологічних вимог.

Методологія проведення роботи – експериментальні дослідження проводили з використанням сучасних стандартних і загальноприйнятих методів: технічні, мікроскопічні, спектрофотометричні, математичного та теоретичного моделювання, статистичні.

Результати роботи – відносно соціальної ефективності і екологічності нові хлібобулочні вироби мають значні переваги у порівнянні із традиційними та характеризуються покращеною біологічною і харчовою цінністю.

Висновки. Важливий аспект доцільності наукової розробки полягає в соціальній, економічній та екологічній ефективності нових хлібобулочних виробів у порівнянні із традиційними.

Ключові слова: сировина, виробництво, технологічні процеси, витрати, екологічність, ефективність.

СТАДНИК І.Я., ПІДДУБНИЙ В.А.,
КРАСНОЖОН С.В., КРАЄВСКАЯ С.П.

Особенности социально-экономическо-экологического равновесия при производстве новых хлебобулочных изделий

Предмет исследования – предложен технологический подход с использованием нетрадиционного сырья, такого как семена льна, что позволяет значительно улучшить структурно-механические свойства теста и готовой продукции.

Цель статьи – обосновать экономический подход оптимального соотношения пшеничных и пророщенных семян льна в технологии производства хлеба при соблюдении экологических норм.

Методология проведения работы – экспериментальные исследования проводили с использованием современных стандартных и общепринятых методов: технические, микроскопические, спектрофотометрические, математического и теоретического моделирования, статистические.

Результаты работы – относительно социальной эффективности и экологичности новые хлебобулочные продукты имеют значимые преимущества в сравнении с традиционными и характеризуются улучшенной биологической и пищевой ценностью.

Выводы – важный аспект научной разработки состоит в социальной, экономической и экологической эффективности новых хлебобулочных изделий по сравнению с традиционными.

Ключевые слова: сырье, производство, технологические процессы, затраты, экологичность, эффективность.